

O‘ZBEK TILIGA XORIJIY SO‘ZLARNING KIRIB KELISHINING TARIXIY BOSQICHLARI

Norbekova Charosxon Xudoyberdi qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada tilimizga kirib kelgan xorijiy so‘zlarning qaysi davrda, asosan, qaysi tillardan kirib kelganligi o‘rganilgan. Maqolada tilimizga kirib kelgan o‘zlashma so‘zlar qaysi sohalarga oidligi tavsiflangan va ilmiy asoslangan.

Kalit so‘zlar: o‘zlashmalar, eroniy tillar, arab tili, fors-tojik tili, mo‘g‘ul tili, rus tili, yevropa tillari

HISTORICAL STAGES OF THE ARRIVAL OF WORDS INTO THE UZBEK LANGUAGE

Abstract: This article studies the period and mainly the languages from which foreign words that entered our language came. The article describes the fields to which the borrowed words that entered our language belong and is scientifically based.

Keywords: borrowings, Iranian languages, Arabic, Persian-Tajik language, Mongolian language, Russian language, European languages

Kirish

“Ma’lumki, har qanday til, avvalambor, o‘z ichki imkoniyatlari zaminida rivojlanadi. Ayni chog‘da, mamlakatlar va xalqlararo rang-barang munosabatlar har qanday tilda o‘zlashmalarning vujudga kelishida muhim omil hisoblanadi. Mazkur hodisa o‘zbek tili uchun ham yot emas. Qadimgi turkiy til manbalarida qayd etilgan turfa soha terminologiyasi, asosan, sof turkiy tub va yasamalar hamda buddizm va moniyizm ta’sirida so‘g‘d, sanskrit, xitoy tillaridan kirib kelgan o‘zlashmalardan tashkil topgan edi. Qadimgi turkiy tildan farqli o‘laroq eski turkiy tilda sanskrit, so‘g‘d, xitoy tiliga oid o‘zlashmalarning ishlatilish sur’ati pasaydi, aksincha, arabcha va

forscha-tojikcha o‘zlashmalarning qo‘llanish chastotasi va ko‘lami ancha kengaydi”[Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi, 2019: 12-39].

Asosiy qism

O‘zbek tiliga xorijiy tillardan so‘zlarning kirib kelishining bir necha asosiy tarixiy bosqichlari mavjud:

- 1.Qadimgi davr(Eroniy tillar ta’siri);
- 2.Arab tili ta’siri;
- 3.Fors-tojik tili ta’siri;
- 4.Mo‘g‘ul tili ta’siri;
- 5.Rus tili ta’siri;
- 6.Sovet davri-Yevropa tillari ta’siri;
- 7.Mustaqillik davri(Ingliz va Yevropa tillari ta’siri).

Qadimgi davr miloddan avvalgi asrlardan to milodiy V asrgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga olib,ushbu vaqt oralig‘ida tilimizga eroniy tillarning ta’sir kuchli bo‘lgan.Boisi,o‘zbek (turkiy) xalqlar Eroniy qabilalar bo‘lmish so‘g‘d,baqtriya va xorazmiylar bilan uzoq vaqtlar davomida qo‘shnichilik qilgan va natijada fors-tojik va so‘g‘d tilidan ko‘plab so‘zlar tilimizga o‘zlashgan.Ushbu davrda tilimizga eroniy tillardan,asosan,maishiy hayot,dehqonchilik, savdo -sotiq va tabiatga oid yangi so‘zlar kirib keldi.Eroniy tillardan o‘zlashgan so‘zlarga misollar: gul,tojir,dehqon,daryo,jannat,dasturxon,bog‘ va b.

Arab tili ta’sirida o‘zbek tiliga yangi so‘zlarning kirib kelishi VIII-XII asrlarda yuz berdi.Bu jarayon bevosita arablar istilosi bilan bog‘liq.Arab tili din va ilm tili bo‘lganligi bois,ushbu vaqt mobaynida diniy,falsafiy,ilmiy va ma’naviy -ma’rifiy hamda siyosiy yangi terminlar tilimizga o‘zlashdi va leksikamizdan qisqa fursatda asosiy o‘rin egallay oldi.Arab tilidan o‘zbek tiliga o‘zlashgan so‘zlar:ilm,kitob,vaqt,ma’no, maktab,axloq,vaqt,imon,amal,ma’naviyat,masjid,qalam va h.k.

Fors -tojik tili ta’siri X-XI asrlarda ro‘y beradi.Bu tilning ta’siri ham o‘sha davrlarda yurtimiz hududida yuz bergan siyosiy jarayonlarga borib taqaladi.Temuriylar,Somoniylar,Qoraxoniylar hukmronligi davrida fors- tojik tili

rasmiy aloqa va adabiyot tili edi. Uzoq vaqt davomida adabiy muhit yaxshilanganligi va bu muhit fors-tojik tilida bo‘lganligi bois, tilimizga adabiyot va san’at, maishiy hamda hissiy mavzulardagi so‘z va atamalar o‘zlashdi. Tilimizga o‘zlashgan fors-tojikcha so‘zlar: odam, dunyo, zamon, so‘roq, shoir, g‘am, lazzat, rang, oshiq, saboq va b.

Mo‘g‘ul tili ta’siri bevosita XIII-XIV asrlarda yurtimizdagi siyosiy jarayonga borib bog‘lanadi. Mo‘g‘ullar istilosidan so‘ng siyosiy, harbiy va ma’muriy mo‘g‘ulcha yangi o‘zlashma terminlarni tilimiz qabul qildi. O‘zbek tiliga o‘zlashgan mo‘g‘ulcha so‘zlar: noyon, bahodir, xon, qorovul, o‘rda va b.

Rus tili ta’siri esa Rossiya bosqini davrlariga, XIX asr oxiri-XX asr boshlariga to‘g‘ri keladi. Ushbu davrda o‘zbek tiliga texnika, siyosat va maishiy hayotga oid ko‘plab yangidan yangi termin va so‘zlar o‘zlashdi. Tilimizga kirib kelgan ruscha o‘zlashmalar: stol, stul, pechat, chaynik, soldat, samovar, vokzal va b.

Sovet davrida esa nafaqat rus tilidan, balki rus tili orqali Yevropa tillaridan ham ko‘plab yangi so‘zlar va atamalar o‘zbek tiliga kirib keldi, tilimiz ham bu yangi so‘zlarni osonlik bilan qabul qildi. Rus va Yevropa tillaridan, asosan, texnika, sport, ilm-fan, siyosat va sanoatga oid so‘z va terminlar o‘zbek tili leksikasini boyitdi. Sovet davrida o‘zlashgan so‘z va terminlar: traktor, radio, televizor, institut, fakultet, pasport, sport, kompyuter va h.k.

Mustaqillik davri (1991- hozir) ham tilimizga o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qo‘ymayapti. Bugungi kunda leksikamizga ingliz tilining global ta’siri kuchaydi. Globallashuv va axborot texnologiyalari asrida, asosan, ingliz tili, so‘ngra boshqa Yevropa tillaridan so‘z va atamalarni qo‘llaymiz. Ularning asosiy qismi internet, biznes, marketing, IT va texnologiyalarga oid bo‘lib, o‘zbek tili o‘zlashma qatlami lug‘atidan joy olmoqda. Mustaqillik yillari o‘zlashgan so‘z va atamalar: internet, menejer, server, marketing, bloger, sayt, onlayn, brend, smartfon, dizayn, startap va b.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinmi, tilimizga xorijiy tillardan so‘zlarning o‘zlashishi bevosita tarixiy jarayonlar va ijtimoiy muhit bilan bog‘liqdir. Ma’lum bir

davrda, yurtimiz hududidagi siyosiy muhit ma'lum tilning ona tilimizga ta'sirini kuchayishiga va ushbu tildan so'zlarning faol o'zlashishiga zamin yaratgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfullaeva R, Mengliev B, Boqiyeva, Qurbonova M, Yunisova Z, Abdullayeva

M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -Toshkent 2009.

2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -Toshkent - Talqin. 2005.

3. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Fonetika-fonologiya. Grafika. Imlo. Leksikologiya-semasiologiya. Leksikografiya. I qism Qarshi. 2004.

4. E. Qilichev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Buxoro. 1999.

5. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi, 2019: 12-39.